

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Η διαχρονική εξέλιξη των λοιμωδών νοσημάτων και της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (1900-1935)

Κωνσταντίνος Τσιάμης¹, Γεωργία Βρυώνη¹, Ευάγγελος Βογιατζάκης², Αθανάσιος Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της Μικροβιολογίας και του νοσολογικού φάσματος της Ελλάδας κατά τον Μεσοπόλεμο. Πηγή πληροφόρησης αποτέλεσαν οι διαλέξεις στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, κατά την περίοδο 1900-1935 και αφορούν θέματα μικροβιολογικού ενδιαφέροντος διαφόρων ιατρικών πεδίων. Η θεματολογία των ανακοινώσεων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών αφορά επιδημικές εκρήξεις, την μορφολογία των μικροοργανισμών, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Από την ανάλυση των ανακοινώσεων φαίνεται ότι τα κύρια λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα ήταν η ελονοσία, ο τύφος και η φυματίωση. Επίσης, η περίοδος χαρακτηρίζεται από την μεγάλη επιδημία του δάγκειου πυρετού (1927). Τα άλλα νοσήματα, όπως η πανώλης, η ευλογιά, η χολέρα, εμφανίζονται ως επιδημικές εκρήξεις με ελάχιστη θνητότητα. Επίσης, φαίνεται ότι κατά τον Μεσοπόλεμο, οι διαλέξεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών ακολουθούσαν την επικαιρότητα της εποχής για τα σοβαρά λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα. Εξαίρεση αποτελεί η έλλειψη διαλέ-

ξεων για την Ισπανική γρίπη (1918), την σύφιλη και τα λοιμώδη νοσήματα στους προσφυγικούς πληθυσμούς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Λέξεις κλειδιά

Δημόσια Υγεία, Ελλάδα, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Ιστορία Μικροβιολογίας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210-7462011

Fax: 210-7462210

e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Η έλευση του 20ού αιώνα βρήκε την Ελλάδα σε μεγάλη πολιτική, κοινωνική και οικονομική αναταραχή. Η χώρα πασχίζει να σταθεί όρθια και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του νέου αιώνα ύστερα από την ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, την πτώχευση και την έλευση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, η Ελλάδα είναι και πάλι έτοιμη να διεκδικήσει μια θέση στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης και η ευκαιρία δίνεται με τους νικηφόρους απελευθερωτικούς Βαλκανικούς πολέμους. Όλο αυτό το διάστημα, το Ελληνικό κράτος θα διοχετεύσει την ενέργειά του περισσότερο στις διπλωματικές και στρατιωτικές προετοιμασίες, δίνοντας λιγότερο βάρος σε άλλα θέματα όπως αυτό της Δημόσιας Υγείας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έως το 1914 δεν είχαν επέλθει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του τότε υπουργείου Υγιεινής.

Στον αντίποδα, η πνευματική και επιστημονική κοινότητα της χώρας προοδεύει και ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Η Ιατρική επιστήμη στην Ελλάδα, παρά τις δεδομένες ελλείψεις γνώσεις της εποχής, προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του πληθυσμού και να αντιμετωπίσει τα θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα. Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών πιστή στην παράδοσή της, συνέχισε τις εβδομαδιαίες επιστημονικές συγκεντρώσεις και τις ανακοινώσεις των επιφανών μελών της.

Η παρούσα εργασία άντλησε το υλικό της από τις εισηγήσεις μικροβιολογικού ενδιαφέροντος της περιόδου 1900-1935. Το υλικό προήλθε από το ιστορικό αρχείο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφορά τόμους πεπραγμένων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Ακολουθήθηκε η διαδικασία

εντόπισης λέξεων-κλειδίων που σχετίζονται με νοσολογικές οντότητες λοιμώδους φύσεως.

Η νομοθεσία της Δημόσιας Υγείας κατά το Μεσοπόλεμο

Όπως αναφέρθηκε, έως το 1914, η Δημόσια Υγεία δεν αποτελούσε άμεση προτεραιότητα του Ελληνικού κράτους. Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, αλλά ήταν προϊόν μιας ευρύτερης διαστρεβλωμένης διεθνούς πολιτικής φιλοσοφίας σύμφωνα με την οποία ένα κράτος ασκούσε περισσότερο φιλανθρωπικό έργο προς τους πολίτες παρά μια οργανωμένη υγειονομική πολιτική. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελληνική Πολιτεία θα αρχίσει να ασχολείται με το νομοθετικό πλαίσιο διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας. Η ελληνική νομοθεσία κατά το Μεσοπόλεμο κινήθηκε προς την κατεύθυνση της οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας, την πρόληψη και καταπολέμηση των οξέων και χρόνιων νοσημάτων, την Κοινωνική Ιατρική και τη Θεραπευτική Ιατρική. Οι σημαντικότεροι νόμοι και διατάγματα που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 1924-1931 ήταν οι ακόλουθοι:¹

- Νομοθετικό διάταγμα της 29ης Απριλίου 1924 «Περί αποσπάσεως του τμήματος Υγιεινής του Υπουργείου Συγκοινωνίας και υπαγωγής αυτού εις το Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως»
- Νομοθετικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 1924 «Περί μεταρρυθμίσεων εις το ισχύον σύστημα υγειονομικών μέτρων επί των κατάπλων εις τους λιμένας του Κράτους»
- Νομοθετικό διάταγμα της 20ής Απριλίου 1925 «Περί Ιδρύσεως εν Αθήναις σχολής υπό την επωνυμίαν Σχολή Υγειονομικών Ιατρών»

- Νομοθετικό διάταγμα της 27ης Μαΐου 1925 «Περί οργανώσεως υπηρεσιών Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως»
- Νομοθετικό διάταγμα της 28ης Αυγούστου 1926 «Περί ανασυστάσεως Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως»
- Νομοθετικό διάταγμα της 28ης Οκτωβρίου 1926 «Περί αντιαφροδισιακών ιατρείων των λιμένων»
- Νομοθετικό διάταγμα της 13ης Νοεμβρίου 1926 «Περί Λαϊκών αντιαφροδισιακών ιατρείων»
- Νομοθετικό διάταγμα της 19ης Οκτωβρίου 1928 «Περί υγειονομικών διατάξεων προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιδημικών νόσων»
- Νόμος 3926 της 13ης Φεβρουαρίου 1929 «Κύρωση της Διεθνούς Υγειονομικής Συμβάσεως των Παρισίων της 21ης Ιουνίου 1926»
- Νόμος 4172 της 15ης Ιουνίου 1929 «Περί συστάσεως αυτοτελούς Υπουργείου Υγιεινής»
- Νόμος 4333 της 9ης Αυγούστου 1929 «Περί ιδρύσεως Υγειονομικού Κέντρου Αθηνών»
- Νόμος 4555 της 18ης Απριλίου 1930 «Περί καταρτισμού μονίμου επιτροπής προς κατεύθυνσιν του αντιελονοσιακού αγώνος»
- Νόμος 4739 της 3ης Μαΐου 1930 «Περί ιδρύσεως αντιλυσσικών σταθμών»
- Νομοθετικό διάταγμα της 18ης Αυγούστου 1930 «Περί μέτρων προς περιστολήν των μολυσματικών νόσων των ανθρώπων και υποχρεωτικής δηλώσεως της νόσου της πολιομυελίτιδος»
- Νόμος 5043 της 20ής Ιουνίου 1931 «Περί Μονοπωλίου της εισαγωγής, συσκευασίας, πωλήσεως και εν γένει της κυκλοφορίας της κινίνης».

Στα τέλη του 1932, αποφασίστηκε η ενοποίηση του «Υπουργείου Υγιεινής» με το «Υπουργείο Κρατικής Αντιλήψεως», υπό την ονομασία «Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως». Το 1935, το «Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως» μετονομάστηκε σε «Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» και τον επόμενο χρόνο σε «Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως».²

Το διεθνές φάσμα των λοιμωδών νόσων του Μεσοπολέμου

Τα νοσήματα που απασχολούσαν κυρίως τις υγειονομικές υπηρεσίες σε όλη την υφήλιο ήταν η πανώλη, η ευλογιά, η χολέρα, ο εξανθηματικός τύφος και ο κίτρινος πυρετός. Αναλυτικότερα, η πανώλη εξακολουθούσε να ταλαιπωρεί πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, με την Ασία όμως να κρατά τα πρωτεία στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η μεγάλη μάστιγα της εποχής, η ευλογιά, πλήττει κυρίως την Ασία, την Αμερική, την Ευρώπη και σε μικρότερο ποσοστό τις άλλες ηπεί-

ρους. Ο εξανθηματικός τύφος αποτελούσε επίσης σοβαρή απειλή κατά περιόδους για την Δημόσια Υγεία και σε πολλές χώρες η νόσος ήταν ενδημική.³ Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε και άλλα σοβαρά νοσήματα, όπως η ελονοσία και η φυματίωση και βέβαια τη φοβερή πανδημία της Ισπανικής γρίπης του 1918.

Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσης βρέθηκε στο σταυροδρόμι των διεθνών εμπορικών οδών ανάμεσα στη δύση και την ανατολή. Κατά τον Μεσοπόλεμο η βασική υγειονομική μέριμνα των Ελληνικών Αρχών αφορούσε τις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές συγκοινωνίες. Το θέμα των κινδύνων μεταφοράς λοιμωδών νοσημάτων εκ των μετακινήσεων και του εμπορίου, αποτέλεσαν αντικείμενο θέμα συζήτησης στις συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής του Διεθνούς Γραφείου Υγιεινής στο Παρίσι του Μεσοπολέμου. Οι πρώτες ανησυχίες για την ιατρική κοινότητα της εποχής, εκτός των κλασικών επιδημικών νοσημάτων προήλθαν από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις ότι η στεγνόμυγα, ως φορέας του κίτρινου πυρετού, μπορούσε να επιβιώσει ενός εναέριου ταξιδιού.¹

Αντικείμενο των αρμοδιοτήτων της συσταθείσας Υγειονομικής Υπηρεσίας το 1936, ήταν «ο υγειονομικός έλεγχος παντός εισερχομένου δια θαλάσσης, ξηράς και αέρος εις την Ελληνικήν Επικράτειαν και η λήψης των ενδεικνυομένων υγειονομικών μέτρων ιδίως όσον αφορά: α) εις τους ταξιδιώτας, πληρώματα, ή προσωπικών μεταφορικών μέσων, β) εις τα εισαγόμενα ζώα, γ) εις τα εισαγόμενα ζωικά προϊόντα ή τρόφιμα ζωικής προελεύσεως, δ) εις τα εισαγόμενα εμπορεύματα».⁴

Οι υγειονομικές υπηρεσίες όλου του κόσμου ήταν σε επαγρύπνηση για πολίτες ασιατικών και αφρικανικών εθνικοτήτων. Η Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η Ινδία, η Γαλλική Ινδοκίνα, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Τυνησία κρίνονταν από τις πλέον επικίνδυνες χώρες του κόσμου λόγω της ύπαρξης ενδημικών και επιδημικών εστιών. Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, σημαντικό πρόβλημα εντοπιζόταν στα κρούσματα της φυματίωσης, της ελονοσίας και σπανιότερα της πανώλους. Αναφορικά με το πρόβλημα της ευλογιάς, οι χώρες με γνωστό πρόβλημα ενδημικότητας ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γιουγκοσλαβία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Πολωνία και η Ευρωπαϊκή Ρωσία. Τέλος, σχετικά με τον εξανθηματικό τύφος, ενδημικότητα καταγραφόταν στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Γιουγκοσλαβία, την Λιθουανία, την Πολωνία και την Ρωσία.¹

Οι ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Οι εισηγήσεις της υπό μελέτη περιόδου διαφέρουν πλέον αισθητά από τις αντίστοιχες του προηγούμενου αιώνα.⁵ Οι εισηγήσεις του 19ου αιώνα στην Ιατρική

Εταιρεία Αθηνών αφορούν ελάχιστα τα θέματα εργαστηριακής διάγνωσης και επικεντρώνονται κυρίως στην επιδημιολογία, την πορεία της νόσου και σε αμφιλεγόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Οι εισηγήσεις εργαστηριακού ενδιαφέροντος εμφανίζονται ουσιαστικά στα τέλη της δεκαετίας του 1860.

Η επανάσταση της Μικροβιολογίας και η σωρεία των ανακαλύψεων δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. Όμως, αν και οι ανακαλύψεις των μικροβίων διαδέχονταν η μια την άλλη, χρειαζόταν πολύ δρόμος ακόμα για τις τυποποιημένες και παγκοσμίως αποδεκτές καλλιεργητικές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανακοινώσεις εργαστηριακού ενδιαφέροντος του 19ου αιώνα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «πρωτόλειες» αφού επί της ουσίας αναπαρήγαγαν τις ήδη συγκεχυμένες απόψεις της διεθνούς μικροβιολογικής κοινότητας. Κατά τον 20ό αιώνα, οι εργαστηριακές μέθοδοι αναζήτησης των βακτηριδίων αρχίζουν να παγιώνονται και η γνώση διαχέεται με περισσότερη ασφάλεια. Το θέμα των εμβολιασμών και της θεραπείας θα αποτελέσει πεδίο έντονης διεθνούς ερευνητικής δραστηριότητας, τα αποτελέσματα της οποίας μεταφέρουν οι Έλληνες ιατροί μέσω των ανακοινώσεων στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. Το σύνολο των ανακοινώσεων της περιόδου μπορεί να χωριστεί αδρά σε τρεις κατηγορίες: α) τις επιδημίες που ενέσκηψαν, β) την περιγραφή των μικροοργανισμών, γ) την διάγνωση/προφύλαξη/θεραπεία των λοιμωδών νοσημάτων.

A) Επιδημίες

Μια από τις θεματολογίες των ανακοινώσεων ήταν οι επιδημίες που ενέσκηψαν στην Ελλάδα. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούσαν είτε επιδημικές εκρήξεις γνωστών ενδημικών νοσημάτων είτε επιδημίες που πυροδοτήθηκαν από άλλες αιτίες όπως π.χ. οι ανακοινώσεις για τις επιδημίες χολέρας στην Μακεδονία (1914) και την Κέρκυρα (1916) ή την πνευμονική πανώλη της Σύρου (1916). (Πίνακας 1) Οι ανακοινώσεις αφορούν κυρίως την ελονοσία, τον εξανθηματικό τύφο και κατά την διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της επιδημίας, τον δάγκειο πυρετό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απουσία ανακοινώσεων την περίοδο της φοβερής Ισπανικής γρίπης του 1918.

B) Περιγραφή μικροοργανισμών

Αναφορικά με τις εισηγήσεις που σχετίζονται με την μορφολογική περιγραφή και τις ιδιότητες των μικροοργανισμών, δε διακρίνεται κάποια ιδιαίτερη «προτίμηση» σε κάποιους εξ αυτών, αφού από την ανάγνωση των τίτλων καθίσταται σαφές ότι το φάσμα του ενδιαφέροντος είναι διευρυμένο. (Πίνακας 2)

Γ) Διάγνωση, προφύλαξη και θεραπεία

Η ομάδα αυτών των ανακοινώσεων παρουσιάζει ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον αφού πλέον η ιατρική εξέλιξη του 20ού αιώνα δίνει τη δυνατότητα της πρόληψης και διάγνωσης των νοσημάτων. Βέβαια, η ενδεδειγμένη αντιβιοτική θεραπεία είναι ανύπαρκτη έως και το τέλος της δεκαετίας του 1940, αλλά αυτό ουδόλως απογοητεύει τους ιατρούς. Αντιθέτως, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους εμβολιασμούς και την ανοσία. Σε διαγνωστικό επίπεδο συνεχίζεται η παγκόσμια «φρενίτιδα» της οροδιάγνωσης, η οποία αποτυπώνεται και στις ανακοινώσεις των Ελλήνων ιατρών. (Πίνακας 3).

Οι ανακοινώσεις καλύπτουν κατά το σύννητες, ευρύ φάσμα λοιμωδών παραγόντων. Πάντως, αν έπρεπε να επιλέξουμε κάποιες ανακοινώσεις από την περίοδο αυτή, πολύ πιθανόν η επιλογή μας να κατέληγε σε δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις που συμπτωματικά σημειώθηκαν το ίδιο έτος. Το 1928, ο Γ. Οικονόμου παρουσίασε τη διαγνωστική αξία της εξέτασης νωπού αίματος από ασθενείς με ελονοσία προς ανεύρεση πλασμοδίων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, και η οποία αποτελεί έως τις μέρες μας βασικό διαγνωστικό εργαλείο ανά τον κόσμο.⁶⁻⁷ Το ίδιο έτος, ο Ε. Μανουσάκης ανέδειξε μια άλλη ιατρική ανακάλυψη της εποχής που είχε σκορπίσει ενθουσιασμό στον ιατρικό κόσμο, αυτήν των βακτηριοφάγων, μιλώντας για τον αντιδυσεντερικό βακτηριοφάγο.⁸⁻¹⁰

Ανάδειξη νοσολογικού φάσματος

Γίνεται αντιληπτό ότι στο νοσολογικό φάσμα της εποχής κυριαρχούν τα λοιμώδη νοσήματα. Από τις λέξεις-κλειδιά των ανακοινώσεων στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών αναδύονται και οι επιμέρους οι νοσολογικές οντότητες. (Εικόνα 1). Σύμφωνα με την έρευνα η ελονοσία, ο εξανθηματικός τύφος, ο δάγκειος πυρετός και η φυματίωση συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές. Η επιλογή αυτών των λοιμωδών νοσημάτων, εκ μέρους των ομιλητών, έρχεται να επιβεβαιώσει το επιδημιολογικό προφίλ της Ελλάδας του Μεσοπολέμου. Η εισαγωγή εμβολίων, ο έλεγχος νοσημάτων όπως η πανώλη, η χολέρα και η ευλογιά, κατάφεραν να μετατοπίσουν, έως ένα βαθμό, το ενδιαφέρον των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας προς την ελονοσία και την φυματίωση. Έκτακτες όμως καταστάσεις, όπως η επιδημία του δάγκειου πυρετού το 1927, φανέρωναν την ένδεια σε επίπεδο επιδημιολογικής επίτηρησης και την έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών υγείας.¹¹

Οι πηγές όντως πιστοποιούν το μεγάλο πρόβλημα της ελονοσίας και της φυματίωσης στην Ελλάδα. Αναφορικά με την ελονοσία αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές του 20ού αιώνα, η Αθήνα υπέφερε από 14 μεγάλες επιδημίες ελονοσίας, με την νόσο να παραμένει ενδημική σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας, και

Πίνακας 1 Ανακοινώσεις σχετικές με επιδημικές εκρήξεις

Έτος	Εισηγητής	Θέμα
1903	Κ. Μαυράκης	«Περί των αιτίων των εν Αθήναι επιπολαζόντων ελειογενών πυρετών, ήτοι των ανωφελών κωνώπων»
1905	Γ. Παπαβασιλείου	«Περί της εν Κορωπί ενσκηψάσης επιδημίας εξανθηματικού τύφου»
1909	Σπ. Γαβαλάς	«Παρατηρήσεις επί της εσχάτως επικρατήσασης εν Σύρω επιδημίας»
1914	Μ. Αξελός	«Επί 103 περιπτώσεων χολέρας εν Δεμίρ Ισσάρ (Μακεδονίας) εν τω Στρατιωτικώ Νοσοκομείω»
1916	Κ. Κυριαζίδης	«Περί πνευμονικής πανώλους εμφανισθείσης εν Σύρω»
	Αν. Αραβαντινός	«Περί επιδημίας τριήμερου πυρετού εν Αθήναις»
	Α. Τσακαλώτος	«Περί χολέρας εν Κερκύρα»
1919	Κ. Κυριαζίδης	«Επιδημιολογία του εξανθηματικού τύφου εν Ανατολική Μακεδονία»
	Αγγ. Πετρόπουλος	«Μικρά επιδημία εξανθηματικού τύφου εν Πειραιεί του Μαρτίου 1919»
1923	Κ. Μουτούσης	«Επιδημιολογία και προφύλαξις από του εξανθηματικού τύφου»
1925	Γ. Ιωαννίδης	«Παρατηρήσεις επί των τελευταίων εν Μεσσήνη (Καλαμών) και Ερμούπολει επιδημιών πανώλους»
1927	Κ. Μέρμηγκας	«Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίπης»
	Φ. Κοπονάρης	«Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίπης»
	Κ. Κυριαζίδης	«Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίπης»
	Κ. Μουτούσης	«Επί της ενεστώσης επιδημίας γρίπης»
	Φ. Κοπανάρης	«Επί της κρατούσης επιδημίας δαγγείου πυρετού»
	Ν. Λοράνδος	«Επί της κρατούσης επιδημίας δαγγείου πυρετού»
1928	Γ. Οικονόμου	«Η ελονοσία εν Αθήναις και η γενομένη εξυγιάνσις κατά το θέρος 1927»
	Φ. Κοπανάρης	«Η επιδημία του δαγγείου εν Ελλάδι κατά το θέρος 1928»
	Κ. Μουτούσης	«Έρευναι επί της επιδημιολογίας και αιτιολογίας του δαγγείου»
1929	Γ. Οικονόμου	«Παρατηρήσεις επί της κατά το 1928 γενομένης εξυγιάνσεως των Αθηνών από της ελονοσίας»
	Κ. Μουτούσης	«Έρευναι επί της επιδημιολογίας και αιτιολογίας του δαγγείου»
	Γ. Πάγκαλος	«Η νοσηρότης των εργατών της υπογείου σήραγγος κατά την επιδημίαν του δαγγείου»
	Ι. Καμινόπετρος	«Διδάγματα εκ πειραματικών ερευνών και επιδημιολογικών παρατηρήσεων επί του δαγγείου. Εξέτασις των προταθέντων μέτρων προς καταπολέμησιν αυτού»
	Ι. Κυριακός και Εμμ. Μανουσάκης	«Επί μιάς επιδημίας εκ κοκκοβακτηριδίου του Pfeiffer κλινικά και επιδημιολογικά παρατηρήσεις»
1931	Δ. Κομνηνός	«Παρατηρήσεις επί περιπτώσεων της επιδημίας Σύρου (περίληψις)»
1932	Μ. Πετζετάκης	«Η κατ' Αύγουστον 1931 επιδημία της Σύρου ήτο ικτεροαιμορραγική σπειροχαιτίσις»

τη νοσηρότητα να αγγίζει το 95%.¹² Καταλυτικό ρόλο στην πρόσκαιρη περιστολή της νόσου έως το 1924 θα διαδραματίσει ο Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων που είχε ιδρυθεί το 1905 από τον Καθηγητή Μικροβιολογίας και Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνο Σάββα, και τον παιδίατρο, και μετέπειτα Καθηγητή Τροπικών Νοσημάτων, Ιωάννη Καρδαμάτη.¹³ Από τις αρχές του 20ού αιώνα

1907, ο Σύλλογος θα εισάγει ένα πρόγραμμα μαζικής προφυλακτικής χορήγησης κινίνης. Ο Καρδαμάτης, θα διεξάγει σειρά επιδημιολογικών μελετών για την σχέση του επιπολασμού της ελονοσίας με την μαζική χορήγησης κινίνης στα χωριά της Αττικής αλλά και στην πρωτεύουσα. Η ετήσια μείωση ήταν εντυπωσιακή και η νοσηρότητα της ελονοσίας μειώθηκε σταδιακά από 95-100% το 1901 σε 47% (1907), 13% το

Πίνακας 2

Ανακοινώσεις περιγραφής των μικροοργανισμών

Έτος	Εισηγητής	Θέμα
1907	Ι. Παπασωτηρίου	«Περί του μνηγιγτιδοκόκκου του Weichselbaum»
1911	Ι. Καρδαμάτης και Απολλόδ. Μελισσειδης	«Του πλύν του ανθρωπίνου οργανισμού και του κυνός απαντώσι Lishmania Donovani»
1912	Φωκ. Κοπανάρης	«Περί τινός παρασίτου, το πρώτον πιθανώς απαντωμένου εν τω αίματι του ανθρώπου»
1915	Μ. Τζουμάρας	«Περί μεταδόδεως της διφθερίτιδος»
1924	Κ. Μουτούσης και Α. Μουτούση	«Επίδειξις του μικροοργανισμού του Di Christina ως αιτίου της οστρακιάς»
1928	Κ. Μουτούσης	«Παρασκευάσματα μολυνθειών στεγομυιών δι' ιού δαγγείου»
1929	Ν. Μιχαηλίδης και Ι. Διαμαντόπουλος	«Η λείσμανιάσις των κυνών εν Ελλάδι»
	Κ. Δήμησας	«Επί της βιολογίας της στεγομυίας παρ' ημίν»
1932	Ι. Καμινόπετρος	«Περί της μεταδόσεως του κηλιδο- βλατιδώδους πυρετού (εξανθηματικού πυρετού της Μασσαλίας) εις τον ινδόχοιρον»
1933	Γ. Πάγκαλος	«Περί βρουκελλών και βρουκελλώσεων»

Εικόνα 1

Αριθμός αναφορών ανά λοιμώδες νόσημα κατά την περίοδο 1900-1935.

1908 και σε 2% το 1909.¹⁴ Το 1901, η νοσηρότητα της ελονοσίας άγγιζε το 93% του παιδικού πληθυσμού, αλλά ύστερα από το πρόγραμμα της μαζικής χορήγησης κινίνης αυτή μηδενίστηκε το 1910.¹⁵ Όμως, το 1915, μόνο 29 δήμοι από το σύνολο των 476 σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζονταν ελεύθεροι από τη νόσο.

Από τους υπόλοιπους 445, στους 76 ο επιπολασμός κυμαίνονταν μεταξύ 51-100%, σε 254 δήμους μεταξύ 11-50%, και στους υπόλοιπους 115 ήταν κάτω από 10%.¹³

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η έλευση των προσφύγων θα αλλάξουν σταδιακά τον επιδημιολο-

Πίνακας 3

Ανακοινώσεις διαγνωστικού, προφυλακτικού και θεραπευτικού περιεχομένου

Έτος	Εισηγητής	Θέμα
1904	Σπ. Αθανασόπουλος	«Περί της ανοσίας του οργανισμού εν τη λύσει δι' ίδιου αντιλυσσικού ορού»
1905	Ι. Παπασωτηρίου	Περί της οροδιαγνωστικής του τύφου δια του τυφοδιαγνωστικού του Ficker
1911	Γ. Μακκάς και Ι. Παπασωτηρίου	«Περί νέας διαγνωστικής μεθόδου του Καλά Αζάρ»
1915	Μ. Πετζετάκης Γ. Κοντέας	Περί της αντιδράσεως του Moriz- Weiss και της προγνωστικής αυτής αξίας εν τη φυματώσει «Περί της αντιδράσεως του Moriz- Weiss»
1917	Κ. Κυριαζίδης Κ. Μουτούσης Κ. Κυριαζίδης Κ. Μουτούσης	«Καλλιέργειαι αίματος ασθενούς πάσχοντος μικροβιαμίαν». Επίδειξις των καλλιεργειών. «Σκέψεις τινές επί της οροδιαγνωστικής της δυσεντερίας Shiga- Kruse» «Περί μαλείνης παρασκευασθείσης εν τω μικροβιολογικό εργαστηρίων του Πανεπιστημίου» «Εμβολιοθεραπεία της οζαίνης»
1921	Κ. Κυριαζίδης	«Περί θεραπείας και προφυλάξεως από της γρίπης δι' αντιγριπικού εμβολίου»
1923	Κ. Μουτούσης Κ. Κυριαζίδης Γ. Ιωαννίδης	«Παρατηρήσεις επί της συγκολλητικής αντιδράσεως Weil- Felix προς διάγνωσιν του εξανθηματικού τύφου» «Περί των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού δι' αντιδυσεντερικού εμβολίου» «Πειραματικά έρευναι του φαινομένου Neisser- Wechsberg»
1924	Γ. Ιωαννίδης και Φ. Παπαδοπούλου Γ. Ιωαννίδης και Φ. Παπαδοπούλου	«Πειραματικά έρευναι επί των συγκολλητικών ορών και της μικροβιακής συγκολλήσεως» «Πειραματικά έρευναι επί του φαινομένου Sachs και Friedberger»
1925	Α. Κρητικός Γ. Πάγκαλος	«Συμβολή εις την μελέτην της προφυλάξεως από της ιλαράς» «Συμβολή εις την πειραματικήν παθολογίαν της οζαίνης»
1926	Γ. Αλιβιζάτος	«Ο προφυλακτικός εμβολιασμός εναντίον της λύσεως δια του δι' αιθέρος εξασθενισθέντος σταθερού ιού»
1927	Γ. Αλιβιζάτος Ν. Μιχαηλίδης Ε. Μανουσάκης Α. Κρητικός Κ. Μουτούσης Γ. Πάγκαλος Ε. Μανουσάκης Ν. Μιχαηλίδης και Ν. Κλεισιούνης Γ. Πάγκαλος	«Επί του τρόπου της εκτελέσεως της αντιδράσεως κατά Wassermann προς αποφυγήν πλανών» Η χολή ως αντιγόνον εν τη αντιδράσει Wassermann «Αι εκδηλώσεις της διφθεριτικής λοιμώξεως εις άτομα άνοσα. Η πειραματική εξήγησις τούτων» «Εφαρμογαί τινές της αντιδράσεως Schick» «Η αντίδρασις Wassermann και αι διά κροκιδισμού αντιδράσεις» «Περί αντιτυφικού προφυλακτικού εμβολίου» «Το πρόβλημα της επικαίρου παύσεως της ενδορραχιαίας αντιμηνιγγιτικής οροθεραπείας και η μέθοδος της τμηματικής λήψεως και εξετάσεως του εγκεφαλονωτιαίου υγρού» «Επίδρασις της οροθεραπείας επί της αντιδράσεως Wassermann»
1928	Γ. Οικονόμου Εμμ. Μανουσάκης Α. Κόμης	«Διαγνωστική αξία της μικροσκοπικής εξετάσεως νωπού του αίματος των ελονοσούντων» «Ο αντιδυσεντερικός βακτηριοφάγος. Παρακολούθησις του εν τω οργανισμό» «Η επίδρασις ζυμών τινών επί της τοξινογόνου δυνάμεως των μικροβίων και των τοξινών και δια της ζυμώσεως αυτών επίτευξις ανοσοποιΐας»
1929	Γ. Πάγκαλος Α. Κόμης Α. Κόμης Α. Κόμης Α. Κόμης	«Επίδειξις χρωμογόνου βακτηριδίου απομονωθέντος εξ αιματοκαλλιεργείας» «Η δερματοαντίδρασις δια της ζυμοθείσης φυματίνης» « Η χρήσις της ζυμοθείσης φυματίνης ενδοφλεβίως» « Το δυνατόν της παρασκευής ορών ανόσων δια των ζυμοθεισών τοξινών» «Αρχικά πειράματα επί του ζητήματος της ανοσοποιήσεως και ανοσίας δια της ζυμοθείσης φυματίνης»
1930	Α. Κόμης	«Τίτλος αντιγόνου και αντιγονική ισχύς ζυμοθείσης φυματίνης»
1931	Ε. Μανουσάκης Ν. Β. Οικονομόπουλος, Β. Παπανικολάου και Γ. Ιωαννίδης Ν. Λούρος	«Παράγοντες επηρεάζοντες την αντιγονικήν αξίαν των εμβολίων. Αντιτυφοπαρυφική εμβολιοθεραπεία και εμβολιοπροφύλαξις» «Έρευνα επί της καλλιεργείας των βακτηριδίων Κόχ εκ του αίματος πασχόντων εκ πνευμονικής φυματώσεως κατά την μέθοδον Lowenstein» «Περί της σημασίας εξεταστικών τινών μεθόδων του αίματος δια την διάγνωσιν και πρόγνωσιν των σηπτικών λοιμώξεων»
1933	Ε. Μανουσάκης Βλ. Μπένσης, Κ. Μουτούσης και Α. Γούττας Ι. Καμινόπετρος Γ. Πάγκαλος	«Το αντιδυσεντερικόν εμβόλιον «ΤΑΣ». Η αντιδυσεντερική κρυπτοτοξίνη» « Έρευναι επί της κατά Lowenstein καλλιεργείας των βακτηριδίων φυματώσεως εκ του αίματος» «Περί ειδικής και ευαισθήτου οροδιαγνωστικής μεθόδου δια την σπλαγγχνικήν Λείσμανίαν (Καλά- Αζάρ). Οροκροκιδώσις δια σουλφαρσενόλης» «Η μικροβιολογική εξέτασις του ποσίμου ύδατος. Ο κολοβακτηριακός δείκτης των ποσίμων υδάτων της Ελλάδος»

γικό χάρτη της ελονοσίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών η ετήσια θνησιμότητα από ελονοσία στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94 (ανά 10.000 κατοίκους) το 1925 σε 10,24 το 1930.¹ Σύμφωνα με τα στοιχεία των Σάββα-Καρδαμάτη, κατά τη διάρκεια του 1924, η μέση συχνότητα της ελονοσίας στην Ελλάδα ήταν 23% (Παλαιά Ελλάδα 26%, Νέα Ελλάδα 20%). Μόνο 17 δήμοι και 617 χωριά σε παλαιά και νέα Ελλάδα, δηλαδή τις απελευθερωμένες περιοχές από τους Βαλκανικούς πολέμους, ήταν απαλλαγμένες από τη νόσο. Πρακτικά αυτό αντιστοιχούσε μόλις σε 348.722 άτομα, δηλαδή 1/16 του συνολικού πληθυσμού.¹⁶

Όπως αναφέρθηκε, η περίπτωση του δάγκειου πυρετού αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση της ιστορίας της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Πριν την μεγάλη επιδημία του 1927/28, ο δάγκειος ήταν ήδη γνωστός στους Έλληνες ιατρούς από το 1881. Κατά το 1927-28, παρατηρήθηκε στην Ελλάδα επιδημία δάγκειου με υψηλή νοσηρότητα (1.419.800 κρούσματα) και θνησιμότητα (3.000 νεκροί). Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εμφάνισαν μια νοσηρότητα της τάξεως του 80-90% του συνολικού τους πληθυσμού.¹¹ Τριάντα χρόνια αργότερα, η έρευνα για την ύπαρξη ιών ARBO στην Ελλάδα είχε ως μοντέλο την παλαιά επιδημία. Ορολογικές μελέτες επί του Ελληνικού πληθυσμού απέδειξαν την ύπαρξη αντισωμάτων εναντίον του δάγκειου ιού (τύπου 1) μετά από 30 χρόνια, σε άτομα γεννημένα πριν το 1928. Τα στοιχεία κατέδειξαν όχι μόνο την ύπαρξη του ιού του δάγκειου αλλά και την ύπαρξη και άλλων ιών της ομάδας Β σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.¹⁷⁻¹⁸

Η φυματίωση αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις υγειονομικές υπηρεσίες της εποχής. Μία από τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες καθώς και η επίσημη στατιστική του 1922 κατέγραψαν πανελλαδικά ποσοστό θνησιμότητας της τάξης του 15,46% επί 10.000 κατοίκων. Τα ιατρικά πονήματα της εποχής έδιναν βαρύτητα κυρίως στην προληπτική υγιεινή και την προφύλαξη από τη νόσο. Δυστυχώς, η μελέτη των αρχείων των Ελληνικών σανατορίων αναδεικνύει την λαθμενής διαχείριση των ασθενών, κατά τα διεθνή πρότυπα, σε μια εποχή χωρίς ενδεδειγμένη θεραπεία. Στα στοιχεία που αφορούν την έκβαση της υγείας των νοσηλευόμενων συναντούμε τις κατηγορίες των φαινομενικώς ιαθέντων και των ουσιωδώς βελτιωθέντων.¹⁹ Κατά τους φυματιολόγους της εποχής, ως φαινομενικώς ιαθέντες ορίζονταν «οι εξελθόντες και μη παρουσιάζοντες πλέον εις επανειλημμένα εξετάσεις μικρόβια Koch εις τα πτύελά των, ακροαστικώς δε, εκτός ανωμαλιών τινών της αναπνοής, ουδέν παθολογικόν ευρίσκετο». Αντίστοιχα, ως ουσιωδώς βελτιωθέντες ορίζονταν οι ασθενείς στους οποίους «παρουσιάζοντο ενίοτε εις τα πτύελα αυτών ελάχιστοι βάκιλοι,

αλλά η γενική κατάσταση αυτών και η τοπική ακρόασις δεν παρείχον ανησυχίας περί φυματιώσεως διατελούσης εν ενεργεία». Γίνεται αντιληπτό ότι υπό εκείνες τις συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστεί η νόσος, και τα ονόματα των φαινομενικώς ιαθέντων και των ουσιωδώς βελτιωθέντων στις επαναεισαγωγές των αρχείων αποδεικνύουν τις λαθμενές εκτιμήσεις της εποχής.

Τέλος, σημειώνεται και η περίπτωση της δυσεντερίας. Εξέχουσα μορφή των δυσεντεριών στην Ελλάδα ήταν η μικροβιακή (βάκιλος του Flexner) ενώ οι αμοιβαδικές δυσεντερίες από την *Entamoeba histolytica* έρχονταν σε δεύτερη θέση. Αναφορικά με την αμοιβαδική δυσεντερία στην Ελλάδα, την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου επλήγησαν τα συμμαχικά στρατεύματα στη Μακεδονία όπως επίσης οι Έλληνες στρατιώτες αλλά και ο αγροτικός πληθυσμός. Το 1929, θα σημειωθεί επιδημική έκρηξη αμοιβαδικής δυσεντερίας στα Μέγαρα αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τις μεγάλες επιδημίες της Πάτρας κατά τις περιόδους 1925-1927 και 1929-1930.²⁰ Την περίοδο 1928-1930 είχαν σημειωθεί πανελλαδικά 5.497 θάνατοι από δυσεντερία. Οι περιοχές οι οποίες παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη θνησιμότητα ήταν η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Λάρισα και τα Τρίκαλα.²¹

Με δεδομένη την έλλειψη νοσοκομειακών αρχείων ανά την Ελλάδα, ο περιορισμός των πηγών στα αρχεία των Αθηναϊκών νοσοκομείων αναδύουν όχι μόνο την κατάσταση στην πρωτεύουσα και αναλογικά στην υπόλοιπη χώρα, αλλά επιβεβαιώνουν την θεματική των ανακοινώσεων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας. Ενδεικτικός είναι ο τοπογραφικός χάρτης του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» κατά τον Μεσοπόλεμο, με τα κρούσματα ελονοσίας και εξανθηματικού τύφου στο κέντρο της Αθήνας.²² (Εικόνα 2)

Συμπεράσματα

Σε μια προσπάθεια χρονικής αντιστοίχισης των καταγεγραμμένων επιδημικών εκρήξεων με τον αριθμό των ανακοινώσεων ανά νόσο, διακρίνουμε περιόδους αλληλοεπικάλυψης, αλλά και περιόδους πλήρους σιγής των ανακοινώσεων. (Εικόνα 3)

Ανασυνθέτοντας τις πρωτογενείς πηγές των ανακοινώσεων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, αναδύεται μια μετατόπιση του λοιμώδους φάσματος στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό του 19ου αιώνα. Πλέον η χώρα δεν έχει να αντιμετωπίσει τις φοβερές μαστίγες των προηγούμενων αιώνων, όπως η πανώλη, η ευλογιά, και η χολέρα. Οι όποιες επιδημικές εκρήξεις αυτών των νοσημάτων είναι τοπικές, μικρής διάρκειας και σχεδόν με μηδενική θνητότητα. Το λοιμώδες φάσμα όμως

Εικόνα 2

Χάρτης του κέντρου των Αθηνών με επιβεβαιωμένα κρούσματα εξανθηματικού τύφου (μπλε αστέρια) και ελονοσίας (κόκκινα αστέρια). (Πεπραγμένα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» Έτους 1933).

Εικόνα 3

Χρονολογική αντιστοίχιση θεματολογίας ανακοινώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών επιδημιών.

παγιώνεται και επικεντρώνεται σε άλλες παγκόσμιες μάστιγες, όπως η ελονοσία και η φυματίωση. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι οι ανακοινώσεις ακολουθούν την «ιατρική επικαιρότητα», ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχει η διαγνωστική προσέγγιση των λοιμωδών παραγόντων. Πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι από την μελέτη των ανακοινώσεων αναδύθηκαν τρεις προβληματισμοί. Απορία προκαλεί η απουσία μεγαλύτερου αριθμού ανακοινώσεων για ένα ιδιαίτερο υγειονομικό πρόβλημα του Μεσοπολέμου που είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, αυτό των «Αφροδισίων Νόσων» κατά την ορολογία της εποχής. Προβληματισμό δημιουργεί επίσης και η έλλειψη ανακοινώσεων για την πανδημία της Ισπανικής γρίπης το 1918. Τέλος, απορία προκαλεί και η έλλειψη εξειδικευμένων ανακοινώσεων για τα υγειονομικά προβλήματα λοιμώδους φύσεως των Ελλήνων προσφύγων. Μια πιθανή εξήγηση στον τελευταίο προβληματισμό μπορεί να είναι βέβαια το γεγονός ότι η θνησιμότητα των προσφύγων δεν αποτυπωνόταν δημογραφικά ως ξεχωριστό σώμα αλλά στο πλαίσιο της ετήσιας φυσικής κίνησης του συνολικού Ελληνικού

πληθυσμού. Ίσως για το λόγο αυτό και η προσέγγιση των νοσολογικών οντοτήτων ακολουθούσε αυτό το πρότυπο ομαδοποίησης και όχι διαχωρισμού των πληθυσμιακών ομάδων.

Οι σκληρές προσπάθειες σε επιστημονικό επίπεδο και χάραξης πολιτικών υγείας για την βελτίωση του επιπέδου της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα δυστυχώς θα ανατραπούν με την έλευση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνεισφορά της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και των μελών της, αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της Δημόσιας Υγείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι συναντήσεις των μελών σημειώθηκαν και εν μέσω της Κατοχής, και η μελέτη αυτών των πεπραγμένων αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την υγειονομική κατάσταση της πρωτεύουσας.

Οι συναντήσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών μπορεί να έχουν παύσει εδώ και δεκαετίες, αλλά η πολυσχιδής προσφορά της στην Ελληνική Ιατρική συνεχίζεται πλέον με την αδιάλειπτη οργάνωση των Πανελληνίων Ιατρικών Συνεδρίων και την εκδοτική της δραστηριότητα.

Summary

The evolution of infectious diseases and Microbiology in Greece during 20th century through the lectures of Athens Medical Society (1900-1935)

Constantinos Tsiamis¹, Georgia Vrioni¹, Evangelos Vogiatzakis², Athanassios Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²Department of Microbiology, General Chest Hospital "Sotiria", Athens, Greece

The aim of this study is to present the nosological spectrum of Greece during the Interwar. The source of information for the study have been the lectures of the Athens Medical Society during the period 1900-1935, which include microbiology-related issues that cut across various medical topics. The lectures of Athens Medical Society contain data of the epidemic outbreaks, the morphology of microorganisms, diagnosis and treatment. The analysis of these communications reveals that Greece was affected by malaria, typhus and tuberculosis. Also, this period is characterized by the great epidemic of dengue fever in Greece (1927). Other diseases, such as plague, smallpox, and cholera, often appear as epidemic outbreaks with minimal mortality. Also, it seems that the lectures of Athens Medical Society follows the scientific timeliness and the serious infectious diseases of the country. Only exceptions are the lack of lectures concerning the

Spanish flu pandemic (1918), syphilis and the infectious diseases of the Greek refugees from Asia Minor (1923-24).

Key words

Athens Medical Society, Greece, History of Microbiology, Public Health

Βιβλιογραφία

- Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Τύποις Χρονόπουλου Χρ., Αθήνα 1933: 181-199, 210-230, 317-320, 486-496.
- Δαρδαβέσης Θ. Η ιστορική πορεία του Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα (1833-1981). *Ιατρικό βήμα* 2008 (Οκτ.-Νοεμβ.):50-61.
- Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε, Ανδρούτσος Γ, Τσακρής Α. Έλεγχος εισαγόμενων λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα: από τον μεσοπόλεμο στην μεταπολεμική Ευρώπη. *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2014;59(2):43-56.
- Αναγκαστικός Νόμος 340/1936 «Περί των Υγειονομικών διατάξεων της δια θαλάσσης, δια ξηράς και δια του αέρος επικοινωνίας και της οργανώσεως της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας» 20 Νοεμβρίου 1936. Εφημερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος 1, Φύλλο 512, σελ. 2817-2821.
- Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Βογιατζάκης Ε, Τσακρής Α. Η διαχρονική εξέλιξη των λοιμωδών νοσημάτων και της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1835-1900) *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2016;61:51-63.
- Von Ezdorf R. Malaria Index Work: methods used in obtaining blood, making blood smears and staining. *Public Health Rep* 1913; 28: 2830-2833.
- Wongsrichanalai C, Barcus M, Muth S, Sutamihardja A, Wernsdorfer W. A review of malaria diagnostic tools: microscopy and rapid diagnostic test (RDT). *Am J Trop Med Hyg* 2007; 77 (Suppl.6): 119-127.
- Wittebole X, De Roock S, Opal S. A historical overview of bacteriophage therapy as an alternative to antibiotics for the treatment of bacterial pathogens. *Virulence* 2014;5: 226-235.
- D'Herelle F. Sur un microbe invisible antagoniste des bacillus dysentériques. *C R Acad Sci Paris* 1917; 165:173-75.
- Burnet F. The serological classification of Coli-Dysentery phages. *J Pathol Bacteriol* 1933; 36: 307-18.
- Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ. Η επιδημία του δάγκειου πυρετού στην Ελλάδα (1927-1928) ως μοντέλο για τη μελέτη της ανοσίας λοιμώξεων από αρμποϊούς. *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2010;55:413-419.
- Βλαδίμηρος Α. Ιωάννης Καρδαμάτης, Ο Πρωτεργάτης του Ανθελονοσιακού Αγώνα. Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνας 2006:46, 93-110.
- Σάββας Κ, Καρδαμάτης Ι. Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα Πεπραγμένα του Συλλόγου (1914-1928). Σύλλογος Προς Περιστολήν των Ελωδών Νοσημάτων. Τυπογραφείον Λεώνη Π. Εν Αθήναις 1928:17, 12-15, 731-765, 489-496, 413-414.
- Cardamatis I. La malaria infantile, *La Grèce Médicale* 1909;11; 11-23.
- Καρδαμάτης Ι. Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών νόσων. Λογοδοσία των ετών 1912 και 1913. *Ιατρική Πρόοδος* 1914;19:15-17.
- Τσιάμης Κ., Πιπεράκη Ε., Τσακρής Α. Σταθμοί στην ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα (1905-1940). *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2013;58:57-65.
- Pavlatos M, Smith C. Antibodies to Arthropod-Borne viruses in Greece. *Trans Royal Soc Trop Med Hyg* 1964;58:422-424.
- Μαρίνης Ε. Ορολογικά έρευνα επί ανθρώπων και ζώων προς διαπίστωσιν αντισωμάτων έναντι των ιών ARBO εν Ελλάδι. Διατριβή επί Διδακτορία. Αθήνα 1967:19-47.
- Δημοπούλου Χ, Τσιάμης Κ, Μάνδουλα-Κουσούνη Μ, Πουλάκου-Ρεμπελάκου Ε, Ανωγιάτης-Ρελέ Α. Τα πεπραγμένα του Σανατορίου Πάρνηθας «Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου και Γεωργίου Φούγκ» ως πηγή ιατρικής και δημογραφικής προσέγγισης της φυματίωσης κατά το Μεσοπόλεμο. *Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής* 2013;30:480-490.
- Παναγιωτάτου Α. «Τροπικών Χωρών Δυσεντερία και Εντερίτιδες». Εκδ. Γράμματα, Αλεξάνδρεια 1932: 5-16, 27-29, 33-37, 60-69.
- Τσιάμης Κ, Τσακρής Α. Η δυσεντερία στην Ελλάδα του μεσοπολέμου: ανάλυση των δεδομένων βασισμένη στο βιβλίο της πρώτης Ελληνίδας μικροβιολόγου, Αγγλικής Παναγιωτάτου, με τίτλο «Τροπικών Χωρών Δυσεντερία και Εντερίτιδες». *Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2010;55:331-337.
- Έκθεσις των Πεπραγμένων του έτους 1933 του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός», του Νοσοκομείου Γ. Σταύρου και Γ. Φουγκ και του Ταμείου Συντάξεων του Προσωπικού. Τύποις Ι. & Α. Παπανικολάου, Εν Αθήναις 1934.

